

РОЛЬ ЖЕНЩИН В ЦИФРОВИЗАЦИИ: ПРЕВРАЩЕНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ В ИННОВАЦИОННЫЕ СИЛЫ

Алиева Нодира Махкампулатовна

Ташкентский университет прикладных наук

nodiraalieav@utas.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11271772>

Аннотация: В последние десятилетия цифровая революция проникает во все сферы жизни, меняя наше поведение, работу и общение. В этом переходе к цифровой эпохе женщины играют ключевую роль, привнося свои уникальные навыки, перспективы и качества. Роль женщин в цифровизации не только существенна, но и неотъемлема для создания более инклюзивного и эффективного цифрового мира. Важной составляющей роли женщин в цифровизации является их влияние на цифровую культуру и общество в целом. Женщины активно используют социальные сети, блоги и другие цифровые платформы для обмена информацией, поддержки друг друга и продвижения своих идей. Они играют ключевую роль в формировании цифрового общества, способствуя распространению знаний и повышению осведомленности о цифровых технологиях.

Ключевые слова: цифровизация, женщина в цифровизации, цифровая экономика, потенциал женщин, цифровое равенство, цифровое гендерное равенство, трансформация цифрового мира, социальная стабильность.

THE ROLE OF WOMEN IN DIGITALIZATION: TRANSFORMING IMPACT INTO INNOVATION FORCES

Alieva Nodira Makhkampulatovna

University of Tashkent for Applied Sciences

Abstract: In recent decades, the digital revolution has penetrated into all areas of life, changing our behavior, work and communication. In this transition to the digital age, women play a key role, bringing their unique skills, perspectives and qualities. The role of women in digitalization is not only essential, but also integral to creating a more inclusive and effective digital world. An important component of the role of women in digitalization is their influence on digital culture and society as a whole. Women actively use social networks, blogs and other digital platforms to exchange information, support each other and promote their ideas. They play a key role in shaping the digital society by promoting knowledge and awareness of digital technologies.

Key words: digitalization, woman in digitalization, digital economy, women's potential, digital equality, digital gender equality, transformation of the digital world, social stability.

ВВЕДЕНИЕ

Цифровые технологии создают новые возможности для женщин в сфере образования, труда и занятости, науки. По оценкам Всемирного банка, достижения в области технологий и инноваций позволили создать более 23 миллионов рабочих мест по всей Европе с 1999 по 2016 год, что составляет почти половину общего прироста занятости. Цифровизация обеспечивает повсеместный доступ к информации, удаленной работе, обучающим программам, позволяет сократить риски при открытии своего дела, по-

новому структурировать бизнес. Благодаря таким возможностям женщинам становится проще совмещать профессиональные обязанности и домашние дела, реализовать свой потенциал наравне с мужчинами. Цифровизация способствует изменению «карты профессий». Большая часть работы автоматизируется. Некоторые профессии исчезают, возникают новые, требующие определенных компетенций, более высокого уровня квалификации в области технических, инженерных и математических специальностей (STEM-специальностей).

Более активное участие женщин в процессах развития цифровой экономики приведет к устойчивому экономическому росту, поэтому участники министерской встречи G20, которая состоялась 23-24 августа 2018 года в Аргентине, уделили особое внимание разработке предложений по сокращению гендерного неравенства в цифровой экономике. С 2017 года в рамках ОЭСР реализуется проект в области цифровой трансформации «Going Digital», эксперты Организации приняли активное участие в разработке итоговой декларации министерской встречи.

По мере того, как наше общество и экономика ускоряют свой переход к цифровым технологиям, мы должны признать, что цифровизация и цифровые инструменты имеют огромные перспективы в качестве ключевых факторов для расширения прав и возможностей женщин, но также серьезно ставят под угрозу безопасность и права женщин. Неспособность понять и устранить дифференцированное воздействие технологий на женщин и мужчин, вероятно, приведет к увеличению гендерного цифрового разрыва, лишит женщин права голоса и участия, и усилит риски для их безопасности.

АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРЫ И МЕТОДОЛОГИЯ

Развитие цифровой экономики и интернета создает новые возможности женщинам больше зарабатывать, расширяет диапазон значимости женщин на рынке труда, смягчает условия для женского труда, создает новые пространства и сферы занятости для женщин, предоставляет большие преимущества для построения карьерной лестницы более равной с мужчинами, полной и качественной и, конечно же, открывает новые возможности для женского предпринимательства.[3]

Одним из главных направлений, где технологии могут внести свой вклад, является образование. Дистанционное обучение, онлайн-курсы и платформы самообразования предоставляют женщинам из разных уголков планеты доступ к знаниям и навыкам, которые ранее были для них недоступны из-за социокультурных, экономических или географических преград. Далее, в сфере трудоустройства и предпринимательства, цифровые технологии могут предоставить женщинам инструменты для создания и продвижения своего бизнеса, а также платформы для сотрудничества и сетевой деятельности. Это особенно актуально для женщин в регионах, где традиционные социальные нормы ограничивают их мобильность и предпринимательские инициативы.[1]

Примеры из разных частей мира показывают, что, когда женщины и девочки получают возможность использовать технологии для своего развития, результаты могут быть поразительными. От стартапов, основанных женщинами, которые решают местные проблемы, до глобальных инициатив, направленных на обеспечение равенства полов в области технологий, есть множество примеров успеха, которые можно отметить. Однако

для достижения реального и долгосрочного прогресса в этой области требуются системные усилия. Правительства, частный сектор, неправительственные организации и гражданское общество должны объединить свои усилия для создания среды, в которой женщины и девочки не только потребляют цифровой контент, но и активно участвуют в его создании, разработке и распространении. [1]

Хочется сказать, что нужно расширять возможности женщин с цифровыми навыками, чтобы они могли стать мощными проводниками перемен и движущей силой устойчивого, инклюзивного и устойчивого роста.[2]

Мужчины чаще участвуют в профессиональных сетевых сообществах, скачивают программное обеспечение и ищут учебные материалы в Интернете; женщины чаще мужчин присутствуют в социальных сетях и ищут информацию об образовании и обучении. Женщины также сталкиваются с более серьезными препятствиями в приобретении и совершенствовании цифровых навыков. Несмотря на общий рост сектора ИКТ в последние десятилетия и высокий спрос на соответствующие навыки на рынке труда, женщины составляют лишь пятую часть выпускников в областях, связанных с ИКТ, а доля женщин, занятых в сфере ИКТ, еще меньше (18 %; минус 4 п. п. по сравнению с 2010 г.), серьезные расхождения есть и по параметрам частичной занятости.[6]

Для достижения гендерного равенства в цифровой экономике Евросоюза сохраняются серьезные проблемы. Представляется, что относительно полное гендерное равенство не будет достигнуто еще по меньшей мере в течение полувека, и одна из причин этого — его отсутствие на уровне принятия решений, а также в научно-технической сфере в ЕС.[6]

РЕЗУЛЬТАТЫ

Первый аспект роли женщин в цифровизации – это их участие в технических и инженерных областях. Несмотря на то, что женщины до сих пор недостаточно представлены в технических профессиях, их численность постепенно растет. Женщины-инженеры, программисты, аналитики данных и другие специалисты играют важную роль в разработке новых технологий и инновационных продуктов. Их разнообразные подходы к решению проблем и творческий потенциал способствуют созданию более инновационных и востребованных решений. Кроме того, женщины активно участвуют в цифровом предпринимательстве, запуская свои стартапы и компании в различных сферах, от электронной коммерции до блокчейна. Их предпринимательский дух и стремление к инновациям способствуют развитию цифровой экономики и созданию новых рабочих мест.

Однако, несмотря на значительный вклад женщин в цифровизацию, остается множество вызовов и препятствий перед ними. Неравенство полов в технических профессиях, недостаточное представительство женщин в руководящих должностях в IT-секторе и проблемы с балансом между работой и личной жизнью остаются актуальными проблемами. Для того чтобы максимально реализовать потенциал женщин в цифровом мире, необходимо продолжать бороться с предвзятыми стереотипами, создавать условия для их профессионального и личностного развития, а также поддерживать их предпринимательские инициативы. Женщины уже сыграли значительную роль в цифровой революции, но они также сталкиваются с вызовами, которые могут

ограничить их возможности. Одним из таких вызовов является цифровое неравенство полов, которое отражается как в доступе к цифровым технологиям, так и в их использовании. Во многих странах женщины имеют менее доступ к интернету и цифровым устройствам, что ограничивает их возможности в получении образования, поиске работы и развитии карьеры.

Для преодоления цифрового гендерного неравенства необходимо предпринять конкретные меры, такие как расширение доступа к цифровым технологиям, обеспечение обучения и поддержки женщин в сфере информационных технологий, а также создание инклюзивных цифровых сред и программ. Эти усилия помогут не только уменьшить разрыв между мужчинами и женщинами в цифровой сфере, но и создать более справедливое и инклюзивное цифровое общество. Кроме того, важно продолжать повышать осведомленность о роли женщин в цифровой сфере и поддерживать их участие в обсуждении и разработке политик и стратегий в этой области. Участие женщин в процессах принятия решений поможет учесть их потребности и интересы, а также обеспечит создание более сбалансированных и эффективных подходов к цифровизации.

В целом, роль женщин в цифровизации является неотъемлемой и все более значимой. Их участие способствует инновациям, развитию экономики и социокультурным изменениям. Продолжение усилий по поддержке женщин в цифровой сфере и преодолению цифрового гендерного неравенства не только справедливо с моральной точки зрения, но и является ключевым фактором успеха в цифровой эпохе. Дальнейшее развитие роли женщин в цифровизации также будет определяться их участием в научных исследованиях и образовании в области информационных технологий. Поддержка женщин в науке и технологиях, особенно на ранних стадиях карьерного пути, станет ключевым фактором для привлечения талантливых и амбициозных женщин в эту область. Более широкое признание достижений женщин в цифровой сфере также будет способствовать их вовлечению и вдохновлению других женщин на преодоление препятствий и достижение успеха в этой области. Создание сообществ и сетей поддержки для женщин в информационных технологиях поможет сократить гендерный разрыв и создать благоприятную среду для их профессионального роста. Кроме того, важно продолжать исследования о роли и влиянии женщин в цифровой сфере, чтобы лучше понять и оценить их вклад и потенциал для дальнейшего развития общества и экономики.

Роль женщин в цифровизации не только является неотъемлемой, но и имеет огромный потенциал для трансформации цифрового мира. Продолжение усилий по поддержке и вовлечению женщин в цифровую сферу не только будет способствовать их личному и профессиональному развитию, но и содействует созданию более инклюзивного, инновационного и устойчивого цифрового общества. Одним из ключевых аспектов дальнейшего развития роли женщин в цифровизации является их участие в формировании политики и стратегий в области информационных технологий. Женщины должны быть представлены на всех уровнях принятия решений, начиная от правительственных структур и заканчивая международными организациями, чтобы обеспечить учет их интересов и потребностей при разработке и внедрении цифровых политик. Также важно осознать, что роль женщин в цифровизации не ограничивается

только развитием технических навыков. Эмоциональный интеллект, способность к эмпатии и творческое мышление, часто присущие женщинам, являются не менее важными в цифровом мире. Поэтому стимулирование разнообразия подходов и качеств, которые приносят женщины в цифровую сферу, будет способствовать созданию более сбалансированных и инновационных решений.

Наконец, образование и воспитание играют ключевую роль в формировании роли женщин в цифровизации. Поддержка девочек и молодых женщин в изучении науки, технологий, инженерии и математики (STEM) с ранних лет, а также создание стимулов для их участия в цифровых инициативах и мероприятиях, помогут раскрыть их потенциал в этой области и обеспечат будущее процветание цифрового общества. Таким образом, развитие роли женщин в цифровизации требует комплексного подхода, который включает в себя не только увеличение их участия в технических профессиях, но и создание условий для их полноценного участия в формировании и развитии цифрового мира в целом.

Еще одним важным аспектом роли женщин в цифровизации является их влияние на инновации и развитие новых технологий. Исследования показывают, что команды с разнообразным составом, включающим как мужчин, так и женщин, обычно способны генерировать более креативные и инновационные решения. Поэтому привлечение женщин к разработке новых продуктов и услуг в цифровой сфере не только разнообразит этот процесс, но и способствует созданию более востребованных и эффективных решений, отвечающих на разнообразные потребности общества. Кроме того, усилия по повышению роли женщин в цифровой сфере также могут иметь значительный экономический эффект. Исследования показывают, что увеличение участия женщин в экономике может привести к значительному увеличению валового внутреннего продукта (ВВП) и улучшению экономического роста. Поэтому инвестиции в развитие потенциала женщин в цифровой сфере могут стать важным фактором для достижения устойчивого экономического развития.

Дальнейшее продвижение роли женщин в цифровизации также будет включать в себя создание условий для их лидерства и представительства на высших уровнях управления в сфере информационных технологий. Это позволит не только обеспечить равные возможности для женщин в карьерном росте, но и гарантировать более широкое представительство их интересов при принятии стратегических решений в отрасли. Для обеспечения более активного участия женщин в цифровой сфере также необходимо продолжать сотрудничество между правительственными органами, частным сектором, образовательными учреждениями и общественными организациями. Создание программ поддержки, стипендий и менторских сетей поможет улучшить доступ к образованию и возможностям для женщин в информационных технологиях. Более тесное сотрудничество между различными секторами также способствует обмену знаниями, опытом и лучшим практикам, что позволяет создать благоприятную среду для инноваций и развития в цифровой сфере.

Наконец, важно продолжать освещать и публично признавать вклад женщин в цифровизацию через медиа, награды и другие формы признания. Это не только мотивирует женщин к активному участию в цифровой сфере, но и демонстрирует их важность и значимость в процессе цифрового преобразования. В целом, развитие роли

женщин в цифровизации требует комплексного и скоординированного подхода, который включает в себя создание равных возможностей, поддержку лидерства и представительства, сотрудничество между различными секторами и признание их вклада и достижений. Это не только способствует достижению гендерного равенства в цифровой сфере, но и улучшает качество и эффективность цифрового развития в целом. Дополнительно, необходимо уделять внимание вопросам сбалансированности работы и личной жизни для женщин в цифровой сфере. Создание гибких рабочих графиков, доступ к услугам детского ухода и другие меры поддержки помогут женщинам успешно совмещать профессиональную деятельность с семейными обязанностями, что содействует сохранению талантливых специалистов в отрасли и поддерживает их профессиональное развитие.

Важным аспектом также является обеспечение доступа женщин к финансовым ресурсам и возможностям финансирования их инновационных проектов и стартапов в цифровой сфере. Инвестиции в женские предпринимательские инициативы способствуют развитию цифровой экономики, стимулируют инновации и создают новые рабочие места. Следует также обращать внимание на вопросы кибербезопасности и защиты персональных данных, особенно в контексте цифровой безопасности женщин. Обеспечение безопасности в сети и защита от цифрового насилия являются важными аспектами гармоничного участия женщин в цифровом мире. Наконец, содействие созданию и развитию женских сетевых сообществ и организаций в цифровой сфере способствует обмену знаниями, опытом и ресурсами, а также обеспечивает поддержку и взаимодействие между женщинами, работающими в этой области.

ОБСУЖДЕНИЕ

В целом, дальнейшее продвижение роли женщин в цифровизации требует учета и решения широкого спектра вопросов, начиная от обеспечения равных возможностей и поддержки лидерства до защиты от кибербезопасности и поддержки женских сетевых сообществ. Этот комплексный подход позволит создать благоприятные условия для развития женщин в цифровой сфере и реализации их потенциала в полной мере. Таким образом, развитие роли женщин в цифровизации требует комплексного подхода, который включает в себя не только увеличение их участия в технических профессиях, но и создание условий для их полноценного участия в формировании и развитии цифрового мира в целом. Наконец, стоит отметить, что роль женщин в цифровизации также связана с созданием более справедливого и равноправного общества. Повышение уровня участия женщин в цифровой сфере способствует уменьшению гендерного неравенства и созданию более равных возможностей для всех членов общества. Это в свою очередь способствует укреплению социальной стабильности и содействует созданию более гармоничного и справедливого общества.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В последние годы в Узбекистане уделяется особое внимание расширению возможностей для женщин и девушек во всех сферах жизни и совершенствованию гендерной политики. Один из важнейших факторов при этом – это возрастание роли цифровых технологий.

В целях расширения возможностей для девушек в сфере ИКТ 19 августа 2019 года в Университете Инха в г. Ташкенте состоялась церемония открытия проекта «IT

WomenUz». Основная цель проекта – обеспечить возможность обучения и трудоустройства женщин и девушек в области ИТ. 1 апреля 2022 года стартовала третья волна проекта ITWomen.Uz.

В Узбекистане также принимаются усилия в данном направлении. Принята Стратегия “Цифровой Узбекистан-2030” и Национальная стратегия по достижению гендерного равенства. В ходе конституционных реформ также уделялось особое внимание вопросам внесения в конституцию положения касательно расширения возможностей для женщин, обеспечения гендерного баланса, а также защиты прав человека в цифровой среде.

В апреле 2022 года в ИТ-академии в рамках реализации проекта ITWomen. Uz открыт ИТ-центр по повышению квалификации женщин и молодого поколения.

В 2022 году со стороны Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций при партнёрстве с IT Park был инициирован проект ИТ-клуб для женщин «GAR», направленный на привлечение женщин в сферу информационных технологий. Основной задачей клуба является поддержка женщин, повышение их грамотности в сфере ИТ и предоставление им возможность обучения и трудоустройства в области ИТ.

Адабиётлар руйхати:

1. Иванов Т. А. Цифровые технологии как инструмент решения мировой проблемы гендерного неравенства //УМНАЯ ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА Учредители: ООО" Институт цифровой экономики и права". – 2023. – Т. 3. – №. 3. – С. 31-36.
2. Айтбаева Ж. ПРОБЛЕМЫ ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА В ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ //Вестник Ошского государственного университета. Право. – 2023. – №. 1 (2). – С. 7-11.
3. Жань И. Возможности и проблемы для женщин в цифровой экономике: экономико-социологический анализ на примере Китая //ГЛОБАЛЬНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ 4.0: СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННЫХ ОБЩЕСТВ. – 2023. – С. 294-300.
4. Сяглова Ю. В., Четин А. М. Применение ESG-факторов в системе образования вследствие изменяющихся условий цифровой экономики //Экономика. Налоги. Право. – 2023. – Т. 16. – №. 2. – С. 68-76.
5. Морозов А. В., Петрова Л. Е. Полоролевая компетентность государственных служащих в эпоху цифровизации //Социализация в глобальном мире: вызовы современности. – 2021. – С. 311-318.
6. Говорова Н. В. Женщины в цифровой экономике Европейского союза //Женщина в российском обществе. – 2021. – №. 2. – С. 161-173.
7. Илларионова Э. О. Новые формы занятости в контексте цифровизации рынка труда //Наука. Культура. Общество. – 2021. – Т. 27. – №. 1. – С. 21-32.
8. Лукьянова А. Л. Цифровизация и гендерный разрыв в оплате труда //Экономическая политика. – 2021. – Т. 16. – №. 2. – С. 88-117.
9. Рыбкина М. В., Кангро М. В., Пирогова Е. В. Развитие рынка труда в условиях становления цифровой экономики //Вестник университета. – 2019. – №. 11. – С. 36-41.

10. Смирнова И. Н. Гендерное измерение цифровой экономики: от стратегии к действию (2018-2030) //Женщина в российском обществе. – 2018. – №. 3 (88). – С. 116-120.